

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
VOLUME-2, ISSUE-5

“BOSHLANG‘ICH SINFLARIDA NOAN‘ANAVIY INTERFAOL
METODLARIDAN FOYDALANISH”

Sobirova Aziza Farxodovna

UrDPI o'qituvchisi Boshlang'ich ta'lim metodikasi
kafedrasi o'qituvchisi

E-mail: azizasobirova652@gmail.com

Sultonova Mashhura Bahodir Qizi

UrDPI Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
234-guruh talabasi

E-mail: sultonovamashhura099@gmail.com

Annotatsiya: Mamlakatimizda ta'lim tizimini yangi sifat bosqichiga olib chiqishdagi islohotlar boshlang'ich ta'limdan boshlab o'quvchilarning fanlar asoslari bo'yicha bilim o'zlashtirishga ehtiyojini, asosiy milliy va umumbashariy qadriyatlarga asoslangan ma'naviy-axloqiy fazilatlarini, mehnat ko'nikmalarini, ijodiy fikrlash va atrof-muhitga ongli munosabatini shakllantirishga zarur shart-sharoitlarni yaratishga yordam beradi. Maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshlang'ich sinf darslarida noan'anaviy darslarni tashkil qilishda interfaol metodlardan foydalanish metodikasi mahoratli pedagoglar tamonidan bilan dars jarayonini mahorat bilan tashkil qilishi yoritib berilgan. Interfaol metodlar o'quvchilarni dunyoqarashini rivojlantirib, ijodiy, tanqidiy yondashishga undaydi. Bilim, malaka, ko'nikmalar, ona tili darslarining maqsadi, shu jumladan, ot so'z turkumining umumta'lim maktablarida o'qitish usullari haqida fikr yuritilgan bo'lib, ot so'z turkumining o'qitish jarayoni ketma-ketlikda amaliy topshiriq va misollar orqali yoritilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, noan'anaviy, dars, interfaol, metod, mahorat, ta'limning texnik vositalari.

ЭФФЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ»

Собинова Азиза Фарходовна

УрДПИ «Методика начального образования»

преподаватель кафедры

Электронная почта: azizasobirova652@gmail.com

Султонова Машхура Баходир кизи

УрДПИ Начальное образование

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
VOLUME-2, ISSUE-5

Студентка 234 группы

Электронная почта: sultonovamashhura099@gmail.com

«

Аннотация: Реформы по выведению системы образования в нашей стране, начиная с начального образования, требуют приобретения знаний основ науки, духовно-нравственных качеств, основанных на национальных и общечеловеческих ценностях, трудовой этики, способствуют формированию необходимого условия для формирования умений, творческого мышления и осознанного отношения к окружающему. В статье освещен метод использования интерактивных методов в организации нетрадиционных занятий учителей начальной школы в классах начальной школы, а процесс урока умело организуется опытными педагогами. Интерактивные методы развивают мировоззрение учащихся и побуждают их к творческому, критическому подходу. Рассмотрены знания, компетенции, умения, цели занятий родным языком, в том числе методы обучения существительным в общеобразовательных школах. объясняется посредством практических задач и последовательных примеров.

Ключевые слова: Начальный класс, нетрадиционный, урок, интерактивный, метод, навык, технические средства обучения.

Sobirova Aziza Farkhodovna
Teacher of the Department of
"Primary Education Methodology"
of the UrDPI

E-mail: azizasobirova652@gmail.com

Sultonova Mashhura Bahodir qiz
UrDPI Primary education
Student of group 234

E-mail: sultonovamashhura099@gamil.com

**"THE EFFECT OF USING NON-TRADITIONAL INTERACTIVE
METHODS IN PRIMARY CLASSES"**

Abstract: Reforms to improve the quality of the education system in our country, starting from primary education, will help create the necessary conditions for students to master the basics of the subject, develop moral and ethical virtues based on basic national and universal values, develop work skills, creative thinking, and a conscious attitude to the environment. The article

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
VOLUME-2, ISSUE-5**

discusses the methodology of using interactive methods in organizing non-traditional lessons in primary school classes by primary school teachers, which is a skillful organization of the lesson process by skilled teachers. Interactive methods develop students' worldviews and encourage them to be creative and critical. The purpose of knowledge, skills, abilities, native language lessons, including the methods of teaching the noun phrase in general education schools, is discussed, and the teaching process of the noun phrase is sequentially illustrated through practical tasks and examples.

Keywords: Primary school, non-traditional, lesson, interactive, method, skill, technical means of education.

Kirish. Respublikamiz o'qituvchilari orasida o'z ishining ustasi, Xalq o'qituvchisi, xizmat ko'rsatgan o'qituvchi deb tan olingan, ota-onalar, yoshlar e'zozlab Ustoz deb ataydigan mo'tabar insonlar ko'plab topiladi. Ular pedagogik ishda fidoyilik ko'rsatib, muallimlik burchini yuksak darajada bajarib, bolalarga bilim berib, ular qalbiga halollik, go'zallik, haqiqat, odob axloq nurini singdira olganliklari, xushmuomala bo'lganlari uchun ham bunday obro' va hurmatga erishganlar.

Adabiyotlar sharhi:

O'qituvchida pedagogik mahoratni shakllantirishning ilmiy va nazariy asoslari pedagog olim V.A. Slastyonin tomonidan ham tadqiq qilingan. U kasbiy va pedagogik tayyorgarlik, o'qituvchining shaxsi va kasbiy shakllanish yo'nalishi va bunda pedagogik mahorat to'g'risida so'z yuritgan.

Mazmuni. Hozirgi zamon ta'lim usullari xilma-xil, ko'p qirrali bo'lib, o'qituvchilar ana shu usullardan mashg'ulotlardan samarali foydalana olish mahoratlariga bog'liq.

Noan'anaviy darslarda quyidagi ta'lim vositalari qo'llanilishi lozim:

Ta'lim vositalari - o'quv materialini ko'rgazmali taqdim etish va shu bilan birga o'qitish samaradorligini oshiruvchi yordamchi materiallar hisoblanadi.

Ta'limning texnik vositalari - o'quv materialini ko'rgazmali namoyish etishga, uni tizimli etkazib berishga yordam beradi;

Yordamchi ta'lim vositalari va grafiklar, chizmalar, namunalar va h.k. boshq.

O'quv - uslubiy materiallar - o'quv materiallar, o'zlashtirilgan o'quv materiallarini mustahkamlash uchun mashqlar.

Ta'lim vositalarini tanlashni aniqlovchi omillar:

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VOLUME-2, ISSUE-5

- Maqsadni belgilash;
 - O'quv axborot mazmuni;
 - Ta'lim vositalari;
- Boshlang'ich sinf darslarida noan'anaviy interfaol metodlardan foydalanish□ni samarasi qanday bo'ladi?**

Interfaol metodlar deganda ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi.

□Pitsa" metodi

Hamma fan o'zini qilsa bo'ladi bu o'qituvchining qanchalik kreativligiga bog'liq.

Rangli qog'oz kartonlar yordamida pitsa yasab olamiz. Pitsa bo'laklari ostiga esa fanga oid misol masalalar, formulalar, ma'lumotlar yoki topshiriqlar yashirib chiqamiz.

O'quvchi yoki talabalarni kreativ fikrlashga, darsga qiziqishini oshirishga undaydi.

"Basketbol"

Bu metoddan barcha fan ustozlari öz darslarida foydalansa bōladi! Metoddan foydalanish uchun rasmdagiday basketbol koptogi va savati kerak bōladi. Darsingizda faningizga moslashtirib foydalanishingiz mumkin. Masalan matematika fanida savatlarga misollar javobini yozib qoyasiz. Koptoklarga esa misollar yozasiz. Toğri javobga mos savatga koptoklar solinadi, agar notōgri javob berilsa "GOL" urilmagan hisoblanadi. Bundan tashqari dars jarayoningizda oquvchilarni baholashda ham foydalansa bōladi. Bu metod darslaringizning samarali va qiziqarli o'tishi uchun yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROYXATI

1. Ishmuhamedov R.J, Yuldashev M.A, "Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar" "Nihol" nashriyoti. -T.2013-y.
2. Paxrutdinov SH. Global axborot jamiyati va mediata'lim. -T.: 2015;
3. Rustamova N. Mediata'lim va mediamadaniyat: nazariya va amaliyot. -T. "Muxarrir" 2015;